

ITIN - 2^{ème} année de Manager en Ingénierie Informatique

Spécialisation IJV

Jeux Vidéo, réalité virtuelle, 3D, Serious Games

La reconnaissance des émotions dans les jeux vidéo

Présenté et soutenu par

LE BON Matthieu

Sous la direction de M.GAUDY Thomas

Promotion 2011/2012

Résumé

Actuellement, la reconnaissance des émotions par un ordinateur aussi appelée « affectives computing », est une thématique qui fait l'objet de plus en plus de recherches dans les domaines des sciences de l'informatique. Après une analyse de l'existant, divertissant ou non, nous proposons une série de mécanismes ludiques applicables pour la création de jeux innovants.

Summary

Currently, the recognition of emotions by a computer known as "affective computing" is a theme that is the subject of increasing research in the fields of computer science. After an analysis of the existing, entertaining or not, we propose a series of playful mechanisms applicable in the field of play for the creation of innovative games.

Remerciements

Je souhaite également remercier Messieurs KARAOUZENE Ali et BOUCENNA Sofiane, pour avoir accepté de m'accorder de leur temps pour répondre à mes questions, je m'excuse encore auprès de Monsieur BOUCENNA pour le problème technique qui a causé la perte de son interview, mais ces réponses ne sont pas totalement perdu j'ai exprimé certaines de ces idées dans mon mémoire.

Je tiens également à remercier Monsieur RIACHI Gregory, qui a accepté de m'éclairer sur les prochaines générations de consoles, en respectant le secret voulu par les constructeurs

Je souhaite tout particulièrement mon directeur de mémoire Monsieur GAUDY Thomas, qui m'a prodigué conseils et soutien tout au long de l'écriture de ce mémoire et pour son implication et la motivation qu'il m'a communiquées lors de mes baisses de régimes.

Table des matières

Résumé.....	2
Summary.....	2
Remerciements.....	3
Introduction et définitions.....	5
I : état de l'art.....	8
I-A : les méthodes pour mesurer une émotion.....	8
I-A-1 : l'analyse de la voix.....	8
I-A-2 : la reconnaissance des traits du visage.....	9
I-A-3 : la reconnaissance d'autres traits.....	11
I-A-4 : l'analyse de l'activité cérébrale.....	11
I-A-5 : autres méthodes d'analyse.....	13
I-B : les méthodes pour mesurer les expressions faciales, appliquées aux jeux. .	15
I-B-1 : le XBox Kinect.....	15
I-B-2 : autres consoles.....	17
I-B-3 : consoles de demain.....	19
I-C : analyse de quelques exemples d'applications.....	21
I-D : critiques de l'existant.....	27
II : proposition d'amélioration.....	30
II-A : choix du mode de détection.....	30
II-B : proposition d'un concept de jeu.....	31
II-C : choix d'une solution : un jeu d'acteurs surjoué.....	35
II-D : processus de changement.....	36
Conclusion.....	37
Bibliographie / Webographie.....	39
Entrevue.....	45

Introduction et définitions

Le monde du jeu vidéo tente souvent de véhiculer des émotions aux joueurs, que ce soit par l'atmosphère sonore, l'ambiance, l'histoire, ou les graphismes. Son but originel était de proposer une expérience ludique, Pong a été un succès et a ravi de nombreux joueurs, mais ne satisfait plus le public actuel : les demandes ont évolué en même temps que les avancées technologies.

Dans ce mémoire, nous expliquerons brièvement le concept d'émotion, puis nous listerons les technologies qui permettent leurs reconnaissances et leur éventuelle mise en application sur les consoles d'aujourd'hui. Nous tenterons de pointer quelques limites actuelles à ce champ de recherche puis nous proposerons un ensemble de pistes de solution.

D'après Audrey Rivière et Benoît Godet (2003)¹ « *l'émotion se définit comme le résultat d'une appréciation de la signification d'un événement pour l'individu, provoquant des réactions physiologiques et endocriniennes, musculaires et expressives, motivationnelles et comportementales.* »

D'après ces auteurs, les émotions ont à la fois un rôle adaptatif et un rôle communicationnel, tous deux nécessaire à l'intelligence et la créativité humaine. Sur cette base, ces auteurs définissent « L'affective computing » comme un champ de recherche consistant à prendre en compte les émotions des utilisateurs de technologies numériques afin de s'adapter plus efficacement à leurs situations.

Ce concept d'affective computing peut se traduire en français par celui d'interface humanisée.²

1 <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

2 <http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n399/html/n399rd09.htm>

Illustration 1: compréhension de l'ordinateur des propos de l'utilisateur

Cette humanisation d'interface repose sur le principe de reconnaissance d'émotions. Cette reconnaissance peut apporter une nouvelle forme de contrôle, une modification de l'interface pour s'adapter à l'utilisateur, ou dans le cas qui nous intéresse de nouveaux mécanismes interactifs ou ludiques qui dépendent de l'émotion de l'utilisateur (joueur), en complément des contrôles actuels. Cette reconnaissance peut se faire par plusieurs mécanismes que nous détaillerons plus bas, en voici quelques exemples :

- la voix : par le biais d'un micro.
- Les signaux biométriques : par des mesures de la fréquence cardiaque, de l'humidité et de la tension de la peau.
- Le visage : à l'aide d'une caméra par une étude des traits du visage.

Picard (1999)³ suggère que nous devrions donner aux ordinateurs la capacité de reconnaître et d'exprimer des émotions, afin de :

- *« permettre une meilleure diffusion des informations affectives via des interfaces,*
- *permettre une communication plus facile des émotions,*
- *réduire la frustration de l'utilisateur,*
- *développer des habilités socio-émotionnelles par le jeu,*
- *améliorer les capacités humaines, et*
- *améliorer l'ensemble des relations homme-machine. »*

Une émotion étant une forme de ressenti intérieur, il n'est pas évident de les capter avec beaucoup de facilité.

Parmi ces différents modes d'expressions, la reconnaissance des expressions faciales est peut-être le mode de reconnaissance la plus facilement exploitable actuellement dans le

3 http://books.google.ca/books?hl=fr&lr=&id=I_1esUAcyR0C&oi=fnd&pg=PR27&dq=#v=onepage&q&f=false

domaine des jeux. Les technologies que Sony et Microsoft mettent en place présentent quelques avancées intéressantes qui seront abordées dans ce mémoire.

La grande difficulté est que la plupart des émotions seraient composées de plusieurs autres, à la façon des couleurs. Ces émotions primaires sont peu nombreuses. À ce propos, Rivière et Godet écrivent la chose suivante : « *une combinaison de plusieurs émotions primaires permettrait d'expliquer la complexité de ce que l'on éprouve. Plutchik (1980) compara les émotions à une palette de couleurs, les émotions primaires (au nombre de huit selon lui) correspondant aux couleurs primaires, et les émotions plus complexes à un mélange de ces couleurs primaires. Par exemple, le mépris résulte de la colère et du dégoût (voir figure 2). De plus, ces émotions varient en intensité (voir figure 3).*⁴

Illustration 2:

Illustration 3:

Selon Rosalind Picard, avec l'application du concept d'affective computing, une machine pourrait réagir différemment en fonction de l'humeur de l'utilisateur comme le font deux personnes et, peut-être, permettre une meilleure communication en transmettant les émotions. Il s'agit d'établir une meilleure communication des émotions.

4 <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

I : état de l'art

I-A : les méthodes pour mesurer une émotion

I-A-1 : l'analyse de la voix

L'analyse de la voix est peut-être la méthode de reconnaissance à priori la plus facile. Elle ne suppose en matériel qu'un microphone, associé à un logiciel de reconnaissance. Évidemment, l'essentiel se joue sur la qualité du logiciel.

il existe des compétitions pour départager les meilleurs concepteurs de logiciels de reconnaissance d'émotion par la voix. Par exemple, l'édition 2009 de la conférence « Interspeech » était dédié à la reconnaissance des émotions.

Le centre de recherche Montréalais CRIM⁵ avait à cette occasion remporté le concours en proposant un logiciel capable de reconnaître la tonalité affective de très courts enregistrements de voix d'enfant.

Tanza Bänziger et Klaus R. Scherer (2003)⁶ proposaient une méthode d'association entre différents types d'émotions vocalisées et un ensemble de caractéristiques observables.

Ce système repose sur la reconnaissance d'une somme de paramètres corrélés entre eux de façon particulière.

Dans cette étude, les caractéristiques prises en compte sont la hauteur (voix grave ou aiguë), le volume (faible ou fort), la mélodie (monotone ou modulée), la vitesse (lente ou rapide), l'articulation (mal ou bien articulée), la stabilité (ferme ou tremblante) et enfin la qualité rauque ou perçante de la voix.

Ce type d'étalonnage est effectué par des humains. Ce sont ensuite autant de données qui peuvent ensuite être manipulées par un logiciel pour reconnaître des émotions.

5 http://www.crim.ca/fr/crim/salle_presse/list/2009/communiqu_00139.html

6 http://www.affective-sciences.org/system/files/2003_Baenziger_AJP+Grenoble.pdf

I-A-2 : la reconnaissance des traits du visage

Illustration 4: exemple de traitement d'image

L'autre méthode à priori la moins exigeante en terme de matériel à rassembler est la reconnaissance des traits du visage.

Adjoudj Réda et Boukelif Aoued (2003)⁷ proposent une synthèse des méthodes utilisées en se basant sur un ensemble de paramètres (de 10 à 500 selon les méthodes). Il existe différentes familles de méthodologies. Il peut s'agir d'assimiler le visage à analyser selon un ensemble de vecteurs, l'orientation de ces vecteurs pouvant fournir des indices sur l'émotion à reconnaître. Il peut s'agir de comparer le visage à analyser avec une base de données contenant d'autres visages. La méthode des réseaux neuronaux semble être particulièrement efficace, dans le sens où de nombreux paramètres peuvent être pris en compte, mais où l'absence de valeur pour certains paramètres n'empêche pas l'émission d'un diagnostic. Le procédé de restitution de la réponse peut être cependant complexe à comprendre et à calibrer.

⁷ http://www.webreview.dz/IMG/pdf/Detection_et_reconnaissance_des_visages_basee_sur_les_reseaux_de_neurones_artificiels.pdf

Illustration 5:

Matthieu Courgeon (2008)⁸ propose une application faisant intervenir un avatar présentant des traits humanoïdes.

Ainsi, la lecture des traits du visage peut être utilisée pour des applications plus directes.

Plutôt que de chercher à reconnaître les émotions du joueur et d'adapter le jeu en conséquence, les traits du joueur transcrivant cette émotion peuvent être reproduits sur l'avatar pour une communication directe de celles-ci à d'autres joueurs humains. Les émotions ne sont donc plus analysées, mais les caractéristiques morphologiques associées sont communiquées à d'autres joueurs qui pourront choisir de s'adapter en conséquence.

Cette application concerne à priori des contextes de jeu multijoueurs, mais elle pourrait aussi toucher des contextes de jeu en solitaire faisant appel à des situations de jeu de rôle. Dans ce cas, les émotions devraient effectivement être reconnues, mais le pas à franchir ne semble pas trop grand à condition de ne pas être trop exigeant sur la finesse du jeu d'acteur à fournir.

La société Viewdle⁹ propose des technologies permettant d'interpréter les expressions captées par les caméras. Cette technologie est intégrable dans les téléphones portables.

8 <http://www.limsi.fr/Individu/courgeon/pdfs/RapportM2RStage-Courgeon.pdf>

9 <http://www.decodedscience.com/facial-recognition-software-in-online-gaming-and-crime-prevention/2048>

I-A-3 : la reconnaissance d'autres traits

Le visage n'est pas la seule partie du corps analysable. C'est à priori celle qui transmet le plus d'informations sur les sentiments éprouvés, mais dans le cadre de certains contextes de jeux, il peut être plus judicieux de filmer directement d'autres parties du corps.

Pour un jeu de « Pierre Feuille Ciseaux »¹⁰, des chercheurs japonais ont conçu un robot qui gagnerait toutes les manches. Le procédé est malin : le robot est équipé d'une caméra et d'une capacité à traiter l'information très rapidement. Le joueur humain choisit un des trois signes avec sa main. Ce signe est reconnu par la caméra et la main du robot sort le signe gagnant correspondant à la situation sans que l'humain ne perçoive pas de temps de latence dans la réaction du robot. Le procédé semble très efficace. Il ne s'agit pas là d'un procédé de reconnaissance des émotions, mais cette application laisse rêveur sur la marge de progression de comportements plus subtils.

I-A-4 : l'analyse de l'activité cérébrale

Un autre moyen privilégié d'analyse consiste à analyser directement les activités cérébrales. Un article de Laurent George et Anatole Lecuyer (2010)¹¹ traite de l'analyse de l'activité cérébrale pour la reconnaissance d'émotions.

Les applications de ce mode de contrôle en rapport avec le domaine des jeux vidéo ont été recensées par Danny Plass-Oude Bos et ses collaborateurs (2010).¹² Ils décrivent dans une de leurs études les caractéristiques de trente-six jeux vidéo utilisant le cerveau comme périphériques de contrôles, en évoquant les avantages que cela peut comporter pour un public en situation de handicap moteur, mais aussi pour les personnes sans handicap.

Ce qui intéresse plus particulièrement Laurent George and Anatole Lecuyer, c'est le sujet « passif », c'est à dire qui s'emploie à réaliser une activité sans se préoccuper particulièrement de son état cérébral. Dans ce type de situation, la machine peut tenter de distinguer des états émotionnels, ou du moins, distinguer différents types d'activité cérébral pour adapter l'activité en cours.

Les auteurs expliquent que ce type de reconnaissance de l'état cérébral est déjà utilisé dans le domaine des jeux vidéo, en citant les travaux de C. Muhl, et collaborateurs (2010) et leur jeu « Bacteria Hunt ».¹³ Grossièrement, il s'agit de déplacer un avatar dans un espace plan pour collecter des objets. Les variations d'activités cérébrales sont prises en compte pour influencer sur le déroulement du jeu. Les auteurs évoquent en fin d'articles trois champs d'applications pour ce procédé appliqué aux jeux : influencer son contrôle direct de l'univers de jeu, influencer sur des transformations de cet univers et enfin, influencer sur l'adaptation du jeu aux capacités du joueur.

Basé sur le même type de procédé, mais plus tourné vers l'industrie grand public du jeu vidéo, le projet AlphaWoW¹⁴ permet de jouer à World of Warcraft en prenant en compte les ondes cérébrales du joueur. Cette fois encore, il ne s'agit pas de contrôler le fonctionnement de son cerveau pour manipuler l'avatar, mais de jouer « passivement » afin de laisser le dispositif analyser l'activité cérébrale pour adapter le jeu en conséquence. Dans cette adaptation particulière du jeu, le joueur contrôle un druide qui possède la capacité de se transformer en animal. Si le joueur est relaxé, le druide revêt une apparence humaine. S'il devient stressé, son druide se transforme en ours. Le style de jeu est différent selon que le personnage revêt une forme humaine ou non humaine. Le site « Braingaming » propose aux visiteurs de plus amples informations sur ce sujet.

<http://braingaming.wordpress.com>

12 <http://eprints.eemcs.utwente.nl/18017/01/Chapter10.pdf>

13 http://doc.utwente.nl/69553/1/bacteriahunt_e09project5.pdf

14 <http://braingaming.wordpress.com/alphawow/>

I-A-5 : autres méthodes d'analyse

Rivière et Godet font une revue de nombreuses méthodes permettant à des machines de reconnaître, dans une certaine mesure, quelques émotions humaines. Nous en représentons ici quelques-unes en nous basant sur leurs travaux :

Le système CASPER :

« Le système CASPER¹⁵ (*Computer-Aided Support for Personal Emotion Regulation*) (Klein, 1996) réagit à certaines expressions couramment associées à un état de frustration, le but étant d'y apporter une forme de soulagement.

La souris émotionnelle :

Illustration 7:

« The Emotion Mouse »¹⁶ fut créée par Ark et ses collaborateurs en 1999. C'est une forme d'évolution de la « *Sentic Mouse* », inventé par Kirsch en 1997. Il s'agit ici de capter les réponses cardiaques et électrodermales d'une personne lors de la pression sur un bouton de souris équipée des capteurs adéquats. Ces facteurs sont corrélés avec certains états émotionnels.

15 <http://hd.media.mit.edu/tech-reports/TR-480.pdf>

16 <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

Les lunettes d'expression :

Illustration 8: Les lunettes d'expression de Scheirer

« Les lunettes d'expression » furent mises au point par Scheirer en 1999. Elles mesurent la contraction de quelques muscles faciaux et ainsi de présumer l'humeur générale du porteur de ces lunettes en distinguant des niveaux de confusions et d'intérêt.

Ce système de mesure de la contraction de muscle est aussi utilisé pour les systèmes de reconnaissances de sourire.

« Bijoux et accessoires affectifs :

Il s'agit d'équiper des bijoux, vêtements et accessoires de capteurs sensibles à des variations de facteurs corrélés aux émotions. Le but de ces "affectives wearables" ou habits émotionnels, et de *"mieux connaître et faire connaître ses émotions dans la vie quotidienne"*.

Quotient Social Affectif (ASQ) :

Ce projet vise à aider les enfants autistes à prendre conscience de signaux socioémotifs. Il se compose des vidéos numériques courtes qui présentent une émotion parmi plusieurs (joie, tristesse, surprise, et colère) et d'un ensemble de "poupées" liées par infrarouge au système, permettant de savoir quelles sont les émotions ressenties lors du visionnage. »

Beaucoup d'autres méthodes existent. Nous ne les traiterons pas en détail.

- Les détecteurs de sudations,
- Les détecteurs de fréquence respiratoire,
- Les détecteurs de pression sanguine volumique,
- Les détecteurs de l'activité électrodermale,

Ces différents capteurs constituent autant de moyens de recueillir différentes formes d'expressions émotionnelles.

Les méthodes les plus simples dans le cadre des jeux passent par la reconnaissance de formes. Nous allons aborder les technologies développer par Sony et Microsoft.

I-B : les méthodes pour mesurer les expressions faciales, appliquées aux jeux

I-B-1 : le XBox Kinect

KINECT
for XBOX 360.

Illustration 9: Kinect de Microsoft

Les capacités du Kinect actuel ne permettent pas une reconnaissance des émotions, sinon une reconnaissance limitée si le traitement est déporté. En effet, c'est la console qui devrait assurer l'analyse des émotions, en plus des autres processus de fonctionnement du

jeu. Or, la console est en fin de cycle, la Kinect lui a donné un second souffle allongeant sa durée de vie, mais sur le plan technologique, elle a du mal à suivre les performances requises pour les nouveaux jeux.

D'après Audrey Oeillet,¹⁷ la Kinect va évoluer dans sa prochaine génération, outre les améliorations techniques, elle pourrait lire sur les lèvres de ses utilisateurs et de reconnaître les émotions par le biais de la voix. Méfions-nous cependant des annonces à caractères publicitaires.

Certes, la Kinect2 ne verra le jour que sur la prochaine génération de console, mais le changement de politique chez Microsoft pourrait l'aider à prendre beaucoup plus d'ampleur que son prédécesseur. Pour le Kinect1, les détournements de l'objectif souhaité par Microsoft étaient découragés. Ils sont maintenant au contraire mis en avant. Des publicités vantent les applications qui sont nées de ces détournements. Cela suggère que la Kinect pourrait être portée sur d'autres plates-formes, avec une documentation plus complète, pour engendrer une myriade d'applications. Chose faite en avec « Kinect for Windows » sortie en février 2012^{18 19}

Microsoft a mis en place un concours pour encourager les développeurs a utilisé la kinect, « Kinect Accelerator »²⁰, dont la première première édition a débuté le 2 avril 2012, pour finir avec la présentation des démos le 28 juin. Les projets sélectionnés (onze au total sur cinq cents candidatures) ont pendant ces trois mois, été encadrés par des entrepreneurs, des financiers, mais aussi par des équipes de Microsoft issue de Kinect pour Windows, Xbox, Microsoft Studios, Microsoft Research et d'autres organisations Microsoft.

Voici quelques détournements de la Kinect :

Avec l'appui du MIC, Fishing Cactus²¹ travail sur l'élaboration d'un monde virtuel a des fins thérapeutiques, par le biais d'un jeu sérieux il cherche a stabilisé les personnes avec des lésions cérébrales qui affecte les fonctions cognitives, avec des exercices de préhension de déplacement dan l'espace et d'équilibre, permet avec un suivie médicale, un traitement complémentaire

17 <http://www.clubic.com/jeu-video/kinect/actualite-461594-kinect-2-detecteur-emotions.html>

18 <http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/>

19 <http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiqués-de-presse/fiche-communique.aspx?EID=044748be-fa3e-4632-ad2e-dec3ad3524b1>

20 <http://www.microsoft.com/BizSpark/kinectaccelerator/>

21 <http://www.awt.be/web/img/index.aspx?page=img.fr.foc.100.064>

Illustration 10: Université de Constance

Un projet d'étudiants allemand²² repose sur la capacité à reconnaître les contours pour signaler à un aveugle les obstacles à l'aide d'un jeu de vibreur. Ce projet permet à un malvoyant de prendre connaissance de son environnement immédiat.

D'après le même article, au Québec, l'ergothérapeute montréalaise Marie-Hélène Forest songe utiliser la Kinect pour permettre aux personnes amputées des jambes, de prendre conscience de leur corps et travailler leurs mouvements.

La Kinect peut être détournée pour faire de la modélisation d'objets.²³

Microsoft cherche à mettre en avant ce type de détournement en communiquant sur les possibilités d'utilisation pour des contextes d'interactions non ludiques. Par exemple, un chirurgien²⁴ qui aurait besoin de consulter le dossier d'un patient pourrait manipuler une interface sans salir ses mains.

I-B-2 : autres consoles

Les autres consoles ont elles aussi un certain nombre de capteurs (sans considérer les traditionnels boutons et sticks analogiques, qui sont des capteurs de pression). La PS3 avec « move2 ou la Wii, et même les portables désormais (PS vita, 3DS) ont des capteurs qui pourraient permettre de recueillir des informations relatives au joueur, à l'aide du micro et de leur caméra, mais la puissance de ces capteurs n'est pas suffisantes.

22 <http://www.lactualite.com/science/detournement-de-jeu>

23 <http://www.technologie-innovation.fr/kinect-de-microsoft-devient-un-scanner-3d>

24 <http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-kinect-hacks-interface-gestuelle-2011>

Pour en revenir aux consoles de salon ; la Wii utilise les infra rouge pour détecter la position de la manette, des gyroscopes et des accéléromètres pour les mouvements.

La PS3 utilise comme pour la Wii des gyroscopes et des accéléromètres pour les mouvements, mais utilise la nouvelle génération d'EyeToy pour détecter la position des manettes ; l'image du joueur elle n'est utilisée que pour détecter les boules lumineuses de la manette. Aucune analyse de la posture du joueur ne serait faite.

Donc, que ce soit pour la Wii ou la PS3, les données relevées ne sont pas suffisantes pour une étude par la posture et la gestuelle.

Illustration 11:

Illustration 12:

Plus limitée, la Wii ne permet que de détecter la position, l'orientation et le mouvement des manettes. La Wii n'est pas une plate forme permettant de prendre en compte facilement les émotions du joueur.

Pour conclure sur les consoles, elles ont désormais une capacité de traitement des informations suffisantes pour permettre une reconnaissance des émotions, même les dernières portables pourtant plus limitées. Pourtant, cette reconnaissance ne sera pas ou peu exploitée car les capteurs fournissent des données trop peu précises. Dans le cas où cette reconnaissance pourrait être exploitée, sa puissance est suffisante sur le papier, mais limitée dans les faits : les ressources de la console doivent être partagées entre les processus alloués à la reconnaissance et le jeu qui l'utilise.

La puissance de la reconnaissance étant limitée, le jeu voulant l'utiliser le devient aussi. De tels jeux auront à priori un aspect simple, à la façon des jeux pour joueurs occasionnels que l'on retrouve beaucoup sur la console Wii.

I-B-3 : consoles de demain

Avant de conclure sur les consoles, d'après Monsieur Riachi Gregory la prochaine génération devrait être plus prometteuse pour les interfaces humanisées, car leurs GPU (de l'anglais Graphics Processing Unit) seront plus performants, mais aussi, parce qu'elle devrait bénéficier nativement des outils pour appliquer la technologie GPGPU (abréviation de General-Purpose Processing on Graphics Processing Units, c'est-à-dire calcul générique sur un processeur graphique)

Illustration 13: Architecture CPU vs GPU. Crédit : J. Geinz. (licence CC-by-SA 2.0)

L'avantage de l'utilisation du GPU par rapport au CPU (CPU et GPU sont des processeurs), tient au fait de leur différence fondamentale, le nombre d'ALU (» Arithmetic Logic Unit » ou Unité arithmétique et logique).

Le CPU est une unité de traitement puissante et polyvalente, car ce type de processeurs exécute rapidement des tâches séquentielles; mais elle est limitée par le nombre de traitements en parallèle.

Le GPU lui est composé d'un grand nombre d'unités de calcul, qui sont plus simples et moins polyvalentes, mais qui a l'avantage de pouvoir faire un grand nombre d'opérations mathématique en parallèle ce qui accélère le traitement. Les GPU ont été pensés et créés pour faire du graphisme à la base (« Graphics Processing Unit »), et comme chaque vertex/triangle/pixel ou plutôt bloc de pixels peut être traité très souvent en parallèle, la meilleure manière de faire un processeur efficace dédié au graph, c'était de le rendre

« massivement parallélisé ». Cette parallélisation permet de faire le rendu d'image rapidement.

Le GPGPU^{25 26} (GPGPU n'est pas un processeur, mais une « façon » d'utiliser le GPU) permet d'utiliser la particularité du GPU, l'utilisé pour faire des calculs génériques, Le CPU devient un chef d'orchestre, et le GPU l'unité de calcul. Le GPGPU est utilisé par la communauté scientifique pour réaliser des modèles mathématiques complexes, qui nécessite l'utilisation de supercalculateur, mais qui sont cependant facilement parallélisables, le GPGPU bien que pas aussi performant permet de le remplacer à moindre coût. Cette utilisation détournée a profité au développement des cartes graphiques, déjà fortement booster par les besoins des jeux vidéo (voir ci-dessous), jeux vidéo qui ont démocratisés cette technologie et ainsi réduit son coût.

Illustration 14: GPU ou processeur graphique, possesseur spécialiste dans le traitement d'image, a l'origine des améliorations des images de synthèse c'est 15 dernières années.

Ainsi les prochaines consoles pourraient profiter de cette puissance de calcul pour rendre les interfaces humanisées plus poussées et avec un traitement en temps réel plus efficace. Cette puissance de calcul devra toujours être partagée avec le rendu graphique, ainsi les jeux devraient bénéficier d'interfaces humanisées plus poussées ou plus rapides, conjointement à une amélioration des graphiques, mais cela demandera une gestion des ressources poussées, pour un rendu graphique toujours en dessous des jeux sans

25 http://fr.wikipedia.org/wiki/General-Purpose_Processing_on_Graphics_Processing_Units

26 <http://bioinfo-fr.net/gpgpu-le-supercalculateur-du-pauvre>

interfaces humanisées, car actuellement les cartes graphiques des consoles sont quasiment toujours sollicitées pour le rendu. Le seul moyen de récupérer du temps d'utilisation pour du GPGPU est d'atténuer le rendu graphique.

Microsoft, NVidia, AMD ont développés des SDK (des bibliothèques de code), pour simplifier le travail de programmation des autres développeurs, pour qu'ils puissent plus facilement utiliser la puissance du GPU (qui reste pour le moment plus difficile à coder que le CPU). L'arrivée de ces SDK (Microsoft DirectCompute, NVidia CUDA, Khronos OpenCL, AMD APP) va probablement rendre plus accessible la puissance des GPUs, mais ce n'est pas pour autant qu'on pourra l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour du massivement parallélisable (énormément de petits calculs indépendants) oui, pour faire de l'IA ou de l'interface homme-machine ça sera plus compliqué

Nous allons voir maintenant comment certaines de ces méthodes peuvent être exploitées à des fins d'expérimentation ou de commercialisation, via des applications qui se veulent sérieuses ou plus ludiques.

I-C : analyse de quelques exemples d'applications

Accompagnement de l'autisme

Selon Rosalin Picard (1999), les applications des interfaces humanisées dans le domaine de l'accompagnement de l'autisme sont prometteuses.

Accompagnement pédagogique

Selon Roger NKAMBOU & Vincent HERITIER (2004)²⁷, dans le domaine pédagogique, la reconnaissance des émotions pas un « tuteur intelligent » permettrait d'adapter l'apprentissage en fonction de l'humeur de l'apprenant de façon à rendre ce processus plus agréable et efficace.

Dans un contexte d'apprentissage, ce type de mesure peut permettre d'adapter l'enseignement aux réactions de l'apprenant. Une vidéo²⁸ montre un étudiant qui interagit avec un système de tutorat ; des données physiques sont relevées, comme son rythme cardiaque, sa respiration, les signaux de ses muscles faciaux et de sa peau.

27 http://hal.inria.fr/docs/00/02/75/36/PDF/Nkambou_Heritier.pdf

28 <http://www.youtube.com/watch?v=lwaqhVz9tss>

Amélioration des intelligences artificielles

Un autre champ d'application consiste à élargir le domaine de recherche de l'intelligence artificielle, en considérant que les émotions font partie de l'intelligence. Utilisez la reconnaissance des émotions comme contrôles de notre attention, pour mettre en avant les points de vue, et ainsi prend la bonne décision.

Amélioration de notre compréhension des émotions

Il est possible d'analyser les émotions en les décomposant en émotions primaires. Une vidéo²⁹ montre un logiciel des reconnaissances des émotions par une analyse du visage par le biais d'une webcam, ce logiciel détecte sept émotions différentes (neutre, heureux, surprise, colère, le dégoût, la peur, triste), et comme certaines émotions sont composées de plusieurs émotions dites primaires (analogie aux couleurs primaires) le logiciel fournir un pourcentage de l'apparition des sept émotions

Illustration 15: exemples de grilles illustrant les 7 expressions faciales de base

29 http://www.youtube.com/watch?v=n8wJ8tjmmU&feature=BFa&list=PL76468633C9660369&lf=mh_lolz

Amélioration du confort d'utilisation des interfaces hommes-machines

La description qui accompagne la précédente vidéo parle de l'intérêt pour l'interaction avec les hommes et leurs améliorations pour qu'elle se rapproche d'un niveau homme-homme. Elle parle aussi de la difficulté pour un système de faire de la reconnaissance en temps réel, car il doit extraire l'information de l'expression du visage et classifier ces informations (émotions ou autre). La réalisation d'une machine qui exécute ces tâches avec précision et rapidité pour obtenir une impression de temps réel serait un grand pas.

Amélioration des jeux vidéo

Gaëlle Loosli et ses collaborateurs (2006)³⁰ considèrent que l'analyse des états affectifs des joueurs pourrait servir à l'amélioration des jeux vidéo.

La reconnaissance des états affectifs appliqués aux jeux vidéo est considérée en particulier pour quelques types d'évènements particuliers pour lesquels les possibilités d'adaptation du jeu pourraient être intéressantes :

- L'état « dans le jeu » ou « Hors-jeu » du joueur.
- Le fait que le joueur parvient à éliminer ou non un adversaire, si le jeu propose ce type de confrontation.
- Le fait que le personnage du Joueur se fait blesser ou tuer.

Peter Molyneux et son équipe de développement, Lionhead studio ont travaillé sur les capacités de reconnaissance du visage dans le cadre du « projet Milo », par la suite hélas abandonné, en novembre 2010^{31 32}.

Les retombées de ce projet sont ensuite incluses dans d'autres projets de jeu, par exemple « Fable : the journey ».

Le projet Milo³³ prévoyait la reconnaissance du visage et de mouvements tels que le froncement du nez pour offrir de nouveaux moyens de contrôle dans l'univers du jeu. L'industrie du jeu vidéo est un milieu très conservateur. Le fait qu'un projet de jeu veuille exploiter davantage la reconnaissance des visages se solde par un échec n'est pas une

30 <http://eprints.pascal-network.org/archive/00001084/>

31 [http://fr.wikipedia.org/wiki/Milo_\(jeu_vid%C3%A9o\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Milo_(jeu_vid%C3%A9o))

32 <http://www.eurogamer.net/articles/2010-09-23-rumour-project-milo-cancelled>

33 <http://www.daniweb.com/software-development/game-development/news/296868/>

grande surprise, et cela même si ce projet émane de la part d'un créateur pourtant réputé pour la sortie de nombreux jeux à succès.

Illustration 16: Projet Milo

Le jeu L.A. Noir³⁴ est plus prudent dans son approche et dans l'utilisation des expressions faciales en rapport avec l'expression de sentiments. Le jeu n'essaie pas d'analyser celles du joueur, mais se contente plutôt de doter ses personnages d'expressions plus réalistes, avec une plus grande charge émotionnelle. Le travail mis en place est imposant (recours à des acteurs et enregistrement de leurs traits faciaux), mais il se rapproche davantage de la conception de film d'animation que de l'élaboration de jeux vidéo véritablement interactifs et tournés vers le joueur.

Le jeu Heavy rain³⁵ soulève une question intéressante. Ce jeu ne fait pas de la reconnaissance d'émotion, mais cherche à les provoquer. Cette étude de cas nous amène à nous demander : à quoi bon détecter les émotions chez le joueur si la plupart des jeux actuels ne sont pas capables de les provoquer efficacement en premier lieu ? Heavy rain tente de prendre le problème dans un sens à priori plus logique : savoir provoquer les émotions avant de chercher à les mesurer.

34 <http://www.newzilla.net/2011/05/20/l-a-noire-et-le-motionscan-cest-quoi-cette-tete/>

35 <http://www.gamingsymmetry.com/why-heavy-rain-is-a-great-game/>

Mise au point de machines aux comportements adaptatifs

Il existe des distributeurs d'échantillons gratuits³⁶ qui utilisent la reconnaissance faciale pour déterminer l'âge des gens et qui demandent aux enfants de partir sans rien leur donner. Nous ne sommes pas alors dans l'analyse d'émotion, mais il y a bien une activité d'analyse des interlocuteurs et ce type d'applications nous semble en conséquence intéressant quoiqu'un peu inquiétant. Intel développe ce type de machine.

voir aussi : <http://www.usatoday.com/money/industries/food/story/2011-12-13/face-recognition-sampling-machine/51890500/1>

Illustration 17: jello âge sample machine

³⁶ <http://eater.com/archives/2011/12/20/pudding-sample-machine-programmed-to-hate-children.php>

La mise au point de publicité adaptative

D'après cet article de Sarah Mendès³⁷, une ONG a mis en place une campagne publicitaire particulière, sur un arrêt de bus de Londres à Oxford Street. Son but était de récolter des fonds pour un montant avoisinant les 250 000 \$. L'investissement initial était de 30 000 \$.

Ça particularité était que le message changeait en fonction du genre de la personne. Dans le cas des femmes, un spot de 40 secondes est diffusé, pour les hommes, un simple lien internet est affiché.

La technologie employée reposait sur un écran interactif et a une caméra Haute-Définition qui scannait les passants.

D'après Sarah Mendès qui relaye les chiffres donnés par l'ONG, ce système de reconnaissance était fiable à 90 %.

En fin d'article elle souligne que cette technologie soulève un point éthique et crée une polémique, aussi bien par la segmentation Homme/Femme, que par le l'usage de la reconnaissance facial. Elle conclut son article en posant ces deux questions :

- *« Seriez-vous gêné (e) qu'un panneau publicitaire utilise la technologie pour vous reconnaître et analyser votre visage ?*
- *Que pensez-vous de cette segmentation homme femme : Pertinente d'un point de vue purement marketing (les femmes sont potentiellement plus sensibles à cette cause) ou discriminatoire sans raison ? »*

Les réponses sont plutôt unanimes pour la première question, elles sont toutes contre ce système. Soit pour des questions de vie privée, mais aussi pour les dérives qu'il pourrait en découler et le fait que l'on essaie de nous l'imposer discrètement, car le but ici est louable : c'est une ONG qui utilise ce procédé.

L'un des répondants imagine que si le bénéficiaire avait été « Mac Donald », la polémique aurait été plus vindicative.

Sur la deuxième question, les réponses sont moins tranchées et moins nombreuses.

37 <http://www.developpez.com/actu/41723/Une-publicite-determine-le-genre-des-passants-avec-la-reconnaissance-faciale-la-technologie-va-t-elle-trop-faire-segmenter-la-pub/>

I-D : critiques de l'existant

Le principe de la reconnaissance des émotions dépend des émotions qui sont effectivement prises en compte à la base.

Comme le soulignent Vincent GUIGUE, Alain RAKOTOMAMONJY et Stéphane CANU (2003)³⁸

Il est plus facile de reconnaître des émotions en les catégorisant grossièrement de façon positive ou négative plutôt qu'en essayant de les discriminer plus finement parmi un ensemble plus subtil. Dans ce cas, les critères à prendre en compte deviennent rapidement bien plus complexes. Par ailleurs, il faut aussi pouvoir prendre en compte les effets de contextes dans lesquels les émotions surviennent. Selon les contextes, les émotions n'ont pas le même intérêt.

Les émotions à détecter peuvent être très subtiles ou fugaces :

Certaines émotions ne durent que quelques secondes et le capteur doit pouvoir capter et analyser rapidement l'émotion. En ce qui concerne la reconnaissance faciale : certaines personnes restent impassibles ou peuvent jouer les émotions et donc le capteur n'est pas efficient. À propos de la reconnaissance de la voix, une voix neutre et uniforme rend l'analyse impossible.

Cela soulève deux problèmes :

D'une part, les utilisateurs sujets à ce type d'analyse doivent accepter de jouer le jeu en adoptant un comportement qui transcrit de la façon la plus évidente qui soit ses attitudes. Le recours à des mesures physiques comme la conductivité de la peau et le rythme cardiaque sont plus difficiles à tromper.

D'autres parts, certains utilisateurs présenteront des caractéristiques qui ne seront pas prises en compte par la machine, car « hors calibre ».

Audrey Rivière et Benoît Godet (2003) écrivent également sur la fiabilité du système :

« Un ordinateur capable de reconnaître les émotions avec une fiabilité de 80 % est certes extrêmement intéressant, mais ce n'est pas un ordinateur idéal. Premièrement, il reste 20 % d'erreurs et une mauvaise interprétation ou incompréhension est possible. Deuxièmement, même si l'ordinateur reconnaît de façon exacte l'émotion ressentie, il n'est pas certain que la machine répondra de manière appropriée. »

38 <http://hdl.handle.net/2042/13664>

Cette mauvaise prise en compte des différents utilisateurs peut donner lieu à des situations embarrassantes ou même humiliantes. Cette vidéo présente par exemple la discrimination d'un ordinateur HP³⁹ qui peut suivre un visage blanc, mais pas noir.

Dans cette même logique, le principe de reconnaissance de caractéristiques, s'il est basé sur un étalonnage ne prenant en compte que des personnes « normales », peut se retourner contre d'autres en situation de handicap. Comment réagit une interface de reconnaissance du visage face à un grand brûlé ? Et un logiciel d'analyse de la voix face à une personne souffrant d'un problème au niveau du larynx, des cordes vocales, des muscles labiaux ? Et un système d'analyse du rythme cardiaque face à une personne ayant des problèmes de santé de ce côté ?

Enfin, les enjeux de cette thématiques consistent le plus souvent à humaniser une machine en la rendant capable de catégoriser différents stimuli en y apposant des étiquettes correspondant à des émotions. L'échange entre l'humain et la machine doit ainsi pouvoir s'en trouver amélioré et éventuellement se rapprocher de la qualité d'un échange entre deux humains (il est probablement trop tôt pour espérer dépasser cette qualité). Audrey Rivière et Benoît Godet (2003)⁴⁰ pointent à ce propos la possibilité d'un « *manque d'authenticité et donc de crédibilité* » des ordinateurs qui tentent d'offrir des signes d'empathie.

Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que les échanges entre humains, surtout s'ils s'opèrent via une interface de communication, peuvent de dérouler de façon surprenante. Un article de Jean Hamann à propos des recherches de Catherine Lortie et Matthieu Guitton (2012)⁴¹ résume une recherche et explique les modifications de comportements dans le cas où un humain pense que son interlocuteur est un robot : il s'ensuit une expressivité différente, un intérêt moindre et un engagement cognitif diminué. Une détection de ces ajustements, qui peuvent passer par l'affichage d'émotion, pourrait permettre d'enrichir plus efficacement la communication.

Les comportements des humains, selon qu'ils s'adressent à des robots ou à d'autres humains apparaissent donc contrastés, mais il survient un flou grandissant pour définir qui est robot et qui est humain. Les machines semblent s'humaniser, ce qui peut provoquer en retour le fait que de plus en plus d'humains puissent être pris pour des machines.

39 <http://www.youtube.com/watch?v=t4DT3tQqgRM>

40 <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

41 http://www.aufil.ulaval.ca/articles/robots-humains-33577.html?utm_source=Liste+compl%C3%A8te+des+abonn%C3%A9s+-+groupes&utm_campaign=6be97feb55-UA-5755289-1&utm_medium=email

Audrey Rivière et Benoît Godet (2003) citant Aldous Huxley (« Brave New World » et « Brave New World Revisited ») évoquent la possibilité d'une forme de « soma computationnel » provoqué par les ordinateurs, qui dans les cas extrêmes, effaceraient toutes les formes négatives d'émotion.

Même si Audrey Rivière et Benoît Godet rappellent que les émotions négatives ont aussi un rôle utile à jouer, nous pouvons imaginer des personnes qui chercheront à se placer en situation d'interaction leur permettant de ne jouer qu'avec des émotions positives. Quels pourraient être alors les risques de ne pas exprimer davantage les émotions plus difficiles et lourdes pour le moral ?

Enfin, ces deux auteurs évoquent également le risque de « diminution de la réalité » et celui de manipulation émotionnelle.

D'après James Gleick (2011)⁴², les ordinateurs sont devenus performants, mais restent toujours aussi mauvais pour l'exécution de certaines tâches.

Dans le domaine de la reconnaissance des émotions, à l'inverse, des applications peuvent évoluer de façon très rapide. Il prend l'exemple de google⁴³ traduction, il y a quelques années, ce genre de service était très mauvais, et il est devenu performant en prenant en compte les avis des utilisateurs et leur correction.

Le moteur de recherche de la marque⁴⁴, réduit le temps de recherche en propose des termes de recherche similaires, l'algorithme analyse les mots entrés et propose les requêtes de recherches basées sur les recherches des internautes, ce qui donné un semblant de lecture de l'esprit par l'ordinateur.

Il semble que l'une des clés pour faire évoluer plus rapidement ce champ de recherche consiste à faire participer ses utilisateurs de façon à prendre en compte leurs remarques et critiques.

42 <http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=f2KKTmYjGHw>

43 <http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/aug/18/how-google-dominates-us/?pagination=false>

44 <http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=fr&answer=106230>

II : proposition d'amélioration

II-A : choix du mode de détection

Nous allons ici proposer quelques concepts de jeu que la reconnaissance des émotions enrichit. Ces concepts sont basés sur des exemples, mais peuvent être adaptés à d'autres styles de jeu.

Nous hésitions de prime abord entre l'utilisation des technologies de reconnaissances de la voix et celles de reconnaissances du visage, car toutes deux reposent sur l'emploi de périphériques largement répandus : un micro et une webcam.

L'analyse de la voix est une option très tentante, mais elle pose le problème de la barrière des langues. Les caractéristiques langagières diffèrent d'une langue à une autre et nous craignons des problèmes de calibrages important selon les nations auxquels appartiennent les publics visés. De plus cette solution nécessite l'utilisation d'un micro-casque, pour supprimer les parasites, car le moindre bruit peut parasiter l'analyse.

Nous préconisons l'utilisation de la vidéo. D'une part, la technique n'aura pas à être totalement repensée d'une plate-forme à une autre. D'autre part, le procédé de reconnaissance du visage nous semble revêtir un caractère plus international, même si des différences morphologiques sont à prendre en compte lors des procédures de calibrage. Un maillage simplifié permet de combler ces problèmes. Cela réduit la performance de la reconnaissance de l'émotion, mais avec un temps de traitement rapide et peu coûteux.

À ce sujet, monsieur Ali Karaouzene nous a proposé d'utiliser cette reconnaissance dans un jeu de combats, pour parer les coups ou pour déclencher un mouvement défensif puissant. Plutôt que de reconnaître des émotions, nous pourrions nous contenter dans un premier temps de reconnaître des postures. Actuellement, de plus en plus de jeux adoptent cette voie.

Les autres types de capteurs nous semblent plus périlleux à utiliser dans le domaine des jeux vidéo grands publics. Du côté des consoles, une manette équipée de capteurs est envisageable. Les PCiste préfèrent le combo clavier souris. Nous avons évoqué un

prototype de souris équipée de capteurs spéciaux, mais les PCistes ne seront pas forcément prêts à en faire l'acquisition, alors qu'une webcam est déjà détenue par la plupart d'entre eux.

L'utilisation de la vidéo étant très gourmande et pour une utilisation temps réel, il faudra privilégier l'utilisation de GPU (processeur spécialisé dans les calculs matriciels, présent dans toutes les cartes graphiques) par/avec du GPGPU et des algorithmes simples, mais robustes.

Il s'agit de faire en sorte que la détection de l'image du joueur soit effectuée de façon fluide et sans que ce dernier ne le ressente.

L'utilisation de la vidéo pose un second problème, que la Kinect de Microsoft a déjà résolu : la plupart des algorithmes créés aujourd'hui nécessitent pour le joueur d'être bien en face de la caméra au risque de ne pas fonctionner.

Vouloir donner plus de liberté de positionnement au joueur implique de complexifier l'algorithme. Comme nous voulons que cette détection se fasse de façon la plus discrète possible sans que le joueur soit obligé de jouer (tenir) une émotion, ce qui exige une exécution rapide du système de détection.

Ce choix nous pose cependant un problème. Avec l'image ou la voix, il reste difficile d'accéder à l'émotion réellement ressentie par le joueur. À l'inverse, le recours à d'autres types de capteurs nous coupe du gros public par l'obligation de s'équiper avec du matériel non standard.

Cette partie nous amène à réfléchir à deux aspects du problème : quels capteurs, et quels usages. Nous préférons dans un premier temps faire abstraction de la réflexion sur les capteurs et nous concentrer sur les usages.

II-B : proposition d'un concept de jeu

Les jeux vidéo sont particulièrement efficaces pour jouer sur la peur. C'est peut-être l'émotion la plus facilement communicable actuellement par ce type de média : limitez grandement les ressources essentielles de votre personnage sur une grande période, placez-le dans un environnement hostile et placez quelques gags horribles visuels ou sonores : cela constitue une bonne base pour commencer.

Dans le cadre d'un jeu d'horreur, nous pouvons définir un niveau de stress normal pour lequel les écarts permettraient de simplifier ou de durcir le jeu :
Ce type de mécanisme pourrait être employé à plusieurs niveaux :

II-B-1 : modifications des caractéristiques des ennemis

Un joueur serein affronterait plus de monstres et ceux-ci seraient plus résistants, plus vifs. Le joueur serait aussi confronté à plus d'apparitions-surprises.

Quant au joueur effrayé, à l'inverse, les monstres seraient moins résistants, moins vifs et les apparitions-surprises seraient moins nombreuses.

Ce mécanisme permettra au jeu d'adapter sa difficulté pour placer le joueur dans l'état d'esprit recherché par les concepteurs.

Ce type de mécanisme permettrait d'apporter de la variété aux contenus de longues sessions de jeux, et une plus grande intensité pour les parties se voulant plus courtes (voir plus bas).

En l'état, ce concept peut aussi s'apparenter à une forme d'outil de réglage de la difficulté, et le joueur ne souhaite pas forcément cette modification de la difficulté.

II-B-2 : modification des personnages non joueurs amicaux

Dans un contexte de jeu en solitaire, ce type d'influence pourrait aussi modifier l'interaction avec les personnages non joueurs, et pour débloquer certaines interactions le joueur devrait mimer une humeur afin de progresser dans le jeu.

Ici, la reconnaissance des émotions serait détournée dans un but ludique et reposerait sur la capacité du joueur à développer son jeu d'acteur.

Le joueur doit alors jouer des émotions (voir les surjouer dans le cadre d'une technologie de reconnaissance encore très perfectible).

Par exemple, dans un jeu de simulation d'acteur présentant un ensemble de minijeux (ceux mettant en scène les lapins crétiens de Ubisoft constitueraient un cadre très amusant).

Dans un contexte plus sérieux, le monde de l'espionnage pourrait être intéressant à exploiter. Le joueur devrait jouer l'émotion la plus susceptible de correspondre aux choix qu'il choisit pour avancer dans l'histoire, ou pour soutirer des informations.

Ce genre d'interaction serait plus facile à introduire dans des jeux de rôle.

II-B-3 : modifications de l'avatar

Une autre approche consiste à influencer sur les performances de l'avatar plutôt que sur les caractéristiques de ses ennemis.

La solution est plutôt de jouer sur les performances de l'avatar.

Il s'agit de transcrire les effets de la peur sur ses performances.

La peur est un mécanisme de survie primaire, elle prépare le corps à réagir aux dangers par la fuite ou la défense, en relâchant les muscles, par la production massive d'adrénaline, par l'accélération des battements du cœur, par l'augmentation de l'acuité mentale, la décomposition des graisses pour fournir plus d'énergie...

Dans certains cas, elle peut paralyser le sujet.

Dans le jeu pour que le concept soit viable il faut que la reconnaissance des émotions fasse partie des mécanismes ludiques, la peur va donc agir sur les performances de l'avatar, de la même façon qu'elle agit sur l'homme.

Sa vitesse pourra donc être modifiée, les éléments utiles pour surmonter une situation dangereuse pourraient être mis en surbrillance.

La peur pouvant augmenter ou diminuer les performances, ce mécanisme ne doit pas utiliser le hasard pour modifier les performances de l'avatar, le joueur doit pouvoir, connaître dans quel état il va être si ce mécanisme se déclenche.

L'humeur du joueur pourrait également influencer l'expression du personnage.

Dans le cadre de jeux de combats multijoueurs, cet effet pourrait être intéressant.

Si les capacités de nos personnages évoluent en fonction de notre état d'esprit, et si cet état est rendu visible entre chaque adversaire, les stratégies à adopter pourraient rapidement évoluer :

Je place mon adversaire dans une situation délicate. Cela le fait stresser, ce qui décuple la force de son armée. La situation pourrait par conséquent tourner à son avantage s'il joue judicieusement. Les états émotionnels des joueurs vont évoluer en conséquence...

Les situations de jeu pourraient être plus facilement renversées et les parties devenir plus intéressantes là où les retournements de dernières minutes pour ce style de jeu se font parfois rares.

La visibilité de l'état d'esprit des adversaires est déjà un vieux mécanisme dans les jeux vidéo. La série de jeu « Métal gear solid », utilise déjà ce principe pour les adversaires. Le joueur connaît l'état d'alerte des soldats ennemis par le biais d'un symbole, mais aussi par la couleur de son champ de vision. Le joueur peut agir en conséquence pour s'éloigner des soldats sans se faire repérer et progresser dans le jeu. Cet exemple est un jeu solo, mais appliqué à des contextes multijoueurs, ce principe incite à prendre en compte l'état d'esprit des joueurs adverses pour augmenter ses chances de gagner.

Les modifications apportées par les variations d'humeurs ne doivent pas être excessivement pénalisantes ou bénéfiques. Donner des informations supplémentaires, voir des objectifs supplémentaires est aussi des types de bonus qu'il est possible de mettre en place.

Nous pourrions aussi modifier le gain d'expérience en fonction de l'état émotionnel de l'adversaire et du contexte au moment de la victoire.

Dans un jeu de tir, un joueur abattu de façon discrète rapporterait plus de points s'il est surpris ou calme au moment de sa défaite.

Provoquer volontairement la frayeur d'un joueur avant de l'abattre pourrait être pénalisé. Si ce type de système pouvait être mis en place, nous pouvons parier sans trop de crainte de nous tromper que le concept inverse serait assez rapidement proposé.

Un malus pourrait être accordé dans le cas où la victime deviendrait colérique, les joueurs devront donc apprendre à contrôler leur colère et pour devenir plus respectueux.

Ce concept n'est pas viable pour tous les publics. Les joueurs, à mesure qu'ils accumulent des expériences vidéoludiques, deviennent en contrepartie de moins en moins expressifs : leur traits restent figés (sauf cas d'exceptionnels : défaites aberrantes ou victoires écrasantes) pendant la partie.

II-B-4 : modification de l'environnement

L'humeur du joueur pourrait être retranscrite directement sur la météo du jeu.

Une humeur maussade permettrait de faire pleuvoir tandis qu'une bonne humeur ferait rayonner un bon soleil dans un ciel bleu.

Ce type de code est déjà utilisé dans de nombreux films. Les personnages dépressifs sont généralement placés par les scénaristes dans des endroits sombres. L'inverse est souvent vrai aussi. Ce type d'association pourrait être utile dans le cadre d'un jeu multijoueurs, puisque les joueurs pourraient avoir un aperçu de l'état de leurs amis en observant la météo environnant leurs territoires.

Les tendances sur le long terme pourraient se répercuter sur la faune et la flore avoisinant le lieu d'habitat de chaque personnage de joueurs.

II-B-5 : modification de la durée de vie du jeu

On peut utiliser la reconnaissance des émotions dans le but de donner deux types d'intensité au jeu pour prolonger sa durée de vie :

- Pour des sessions courtes, mais intenses, l'intensité de la session va pousser le joueur à faire une pause entre les sessions ce qui va aider les accros à lâcher la manette, tout en étant satisfait de leur partie. Si ce type d'expérience est plaisant, le jeu sera fréquemment réutilisé.
- Pour des sessions plus longues, l'intensité devrait être plus modérée. Le but est alors de donner un plaisir continu tout au long de la partie. Ces sessions devront éviter tous les cas de frustration du joueur.

II-C : choix d'une solution : un jeu d'acteurs surjoué

Nous choisissons deux technologies de capteurs largement répandus dans le marché : les micros et les caméras.

En principe de jeu, nous plaçons le joueur en situation active, où il va devoir jouer de ses émotions plutôt que de les laisser transparaître passivement. Ainsi, les limitations du matériel et des algorithmes utilisés pourront être comblés par les joueurs acceptant de jouer le jeu en surjouant des situations.

De plus, ce principe de jeu d'acteur exagéré nous autoriserait à mettre en place un vocabulaire d'expressions gestuelles qui pourraient être utilisées en compléments d'expressions plus discrètes. Les comportements gestuels revêtiraient un caractère plus artificiel, mais ils pourraient aussi encourager les joueurs à se glisser davantage dans la peau de leurs personnages. Un cadre un peu loufoque se prêterait mieux à ce type d'exagération qu'un cadre se voulant très réaliste.

Par exemple, un personnage triste pourrait prendre sa tête entre ses mains et la secouer de gauche à droite plusieurs fois.

Un personnage joyeux pourrait sauter sur place en écartant les bras.

Un personnage en colère pourrait tendre le poing ou tendre le doigt en parlant fort.

Les possibilités pourraient être très nombreuses.

La santé du personnage du joueur varie en fonction de la manière de jouer. C'est une façon d'encourager à jouer avec enthousiasme les différents rôles que nous voudrions faire endosser aux joueurs.

Les joueurs pourraient incarner à tour de rôle différents protagonistes.

Nous envisageons un contexte où trois personnages interviendrait : un assassin et les deux policiers qui tentent de l'arrêter, le but du jeu n'est pas de favoriser l'une des parties, mais bien de jouer le rôle des trois personnages :

- s'enfuir et ne pas être arrêté pour l'assassin,
- Trouvé des pistes et indices pour arrêter l'assassin pour les deux agents.

Le jeu devrait être évidemment multijoueurs pour favoriser les échanges et permettre l'émergence de situations ludiques et sociales innovantes.

II-D : processus de changement

Idéalement, le jeu ne devrait pas nécessiter obligatoirement le mécanisme de reconnaissance des émotions. Les mécanismes ludiques essentiels (c'est à dire requis pour progresser dans le jeu) activables via un système de reconnaissance des émotions doivent être activables avec des périphériques de contrôles plus classiques.

Le jeu devrait pouvoir être diffusé sous une forme accessible sans matériel hors-norme pour permettre une plus grande diffusion auprès du grand public. D'abord, il s'agirait de vendre le jeu sous une forme simple et classique, puis dans un deuxième temps, il faudrait encourager les communautés qui s'essaieraient à la reconnaissance d'émotions.

Pour cela, des compétitions spéciales pourraient être organisées dans le cadre de jeux multijoueurs.

Le passage du mode de jeu classique au mode plus complet et qui nous intéresse ne doit pas rebuter les joueurs : un joueur habitué a un genre de jeu et qui viendrait ajouter le système de reconnaissance, ne doit pas avoir à tous réapprendre.

Conclusion

Actuellement, l'affective computing reste un domaine de recherche, qui a produit plusieurs prototypes permettant la reconnaissance des émotions et qui propose plusieurs systèmes l'intégration de cette reconnaissance. Le professeur Rosalind Picard propose que l'ordinateur surveille notre humeur et présente les informations différemment en fonction de celle-ci : lors d'un cours en e-learning, le tuteur adapterait son discours (et son cours) en fonction de l'humeur de l'élève pour maximiser l'apprentissage.

En somme l'affective computing promet bien des choses, dans ce mémoire j'ai tenté de trouver des applications pour le monde des jeux vidéos, j'ai proposé plusieurs mécanisme de jeu. Les limites sont vite atteintes, car la reconnaissance des émotions dans le cadre d'un jeu vidéo se doit de tendre vers le temps réel, or les consoles actuelles ne le permettent pas. Pour une reconnaissance poussée il faut donc se contenter d'une reconnaissance limité, qui se voit encore plus limitée par le fait que la console doit faire fonctionner le jeu lui-même. Les consoles de demain offrent de plus belles perspectives. Une chose est sûre : les consoles actuelles ne verront pas la reconnaissance des émotions sur leurs plates-formes.

L'autre contrainte viens des joueurs, ceux qui se revendiquent joueurs, attendent toujours plus des constructeurs, mais aussi des éditeurs de jeux vidéo, plus de sensations, plus de réalisme, Nintendo avec la Wii a perdu grand nombre de joueurs purs et durs, car outre le périphérique de commande innovant, les joueurs ne retrouvent le challenge qu'ils désirent, les jeux se prêtent surtout à des contextes occasionnels. La Wii reste une console efficace pour une soirée entre amis.

J'ai peur que la reconnaissance des émotions ne prenne le même chemin, car les « gros joueurs » ont perdu l'habitude de montrer leurs émotions durant leur session de jeu ; hors les limites matérielles font que les quelques traces émotionnelles qui seront extériorisées ne seront pas détectées. De plus a moins d'un intérêt particulier dans le jeu, les joueurs dénigreront ce jeu au graphisme passé. Il ne reste donc plus que les joueurs occasionnels qui pour l'heure représentent une grosse part de marché, mais un petit volume de vente.

Nous avons proposé en pistes de solutions des possibilités d'amélioration des jeux vidéo. Pour surmonter les encore trop faibles capacités des machines et les problèmes de diffusion de matériel atypique, nous suggérons la mise au point d'un jeu encourageant à surexprimer les émotions. Plutôt que de tenter de capter des manifestations comportementales peut-être encore trop subtiles pour nos machines, nous voulons inciter les joueurs à devenir acteurs en faisant des limitations technologiques leur complice.

Pour conclure, je vais faire un parallèle avec deux autres domaines de recherches qui pourraient en tirer de grands bénéfices : l'intelligence artificielle et la robotique. Ces deux domaines ont deux visages auprès du public :

- Une apparence de sirène, qui va nous aider dans la vie de tous les jours, en nous simplifiant la vie pour devancer nos besoins, et alléger notre travail.
- Une allure de Frankenstein, en incarnant un danger ou une menace qui risque de nous supplanter, de prendre notre travail et plus généralement, de menacer l'humanité.

La reconnaissance des émotions peut enrichir ces deux domaines, mais aussi leurs deux aspects en nous :

- l'allure de sirène peut contribuer à améliorer notre humeur, en mettant l'accent sur des choses que notre état émotionnel nous cacherait, par le biais d'interfaces évolutives.
- L'aspect monstrueux de cette technologie, permettra aux machines de nous mentir plus facilement, car celles-ci pourraient réagir en fonction de nos émotions et donc nous servir la réponse la plus appropriée. De plus, les systèmes actuels ne sont pas infaillibles au niveau des intrusions réseau, notre état émotionnel serait potentiellement accessible et pourrait être utilisé contre nous.

Bibliographie / Webographie

Audrey Rivière et Benoît Godet ; l'affective Computing : rôle adaptatif des émotions dans l'interaction Homme – Machine ; 2003.

<http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

CNRS-Université de technologie de Compiègne

Franck DAVOINE, ne vous retournez pas, on nous observe ! Tatouage d'images et analyse de visages; parus dans la lettre d'information destinée au média N°399 Janvier-Février 2002

<http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n399/html/n399rd09.htm>

Hans-Jörg Bullinger et Jürgen Ziegler ; Human-Computer Interaction: Ergonomics and User Interfaces, Volume 1 ; 1999

http://books.google.ca/books?hl=fr&lr=&id=I_1esUAcyR0C&oi=fnd&pg=PR27&dq=#v=onepage&q&f=false

Suzanne Lapicerella (14/10/2009), « Reconnaissance des émotions par ordinateur à partir de la voix humaine : Le CRIM remporte le premier concours mondial »

http://www.crim.ca/fr/crim/salle_presse/list/2009/communiqu_00139.html

Tanza Bänziger et Klaus R. Scherer ; relations entre caractéristiques vocales perçues et émotions attribuées ; 2003.

http://www.affective-sciences.org/system/files/2003_Baenziger_AJP+Grenoble.pdf

Adjoudj Réda et Boukelif Aoued ; détection et reconnaissance des visages basée sur les réseaux de neurones artificiels ; 2003.

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/Detection_et_reconnaissance_des_visages_basee_sur_le_s_reseaux_de_neurones_artificiels.pdf

Matthieu Courgeon ; Simulation et contrôle de visages virtuels expressifs en situation d'interaction ; 2008.

<http://www.limsi.fr/Individu/courgeon/pdfs/RapportM2RStage-Courgeon.pdf>

Victoria Nicks; Facial Recognition Software in Online Gaming and Crime Prevention; July 23, 2011

<http://www.decodedscience.com/facial-recognition-software-in-online-gaming-and-crime-prevention/2048>

Ishikawa Oku Laboratory, Department of Information Physics and Computing, Department of Creative Informatics, Graduate School of Information Science and Technology, University of Tokyo ; Janken (rock-paper-scissors) robot with 100% winning rate (human-machine cooperation system)

<http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/fusion/Janken/index-e.html>

Laurent George and Anatole Lecuyer ; An overview of research on “passive” brain-computer interfaces for implicit human-computer interaction ; 2010.

<http://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00537211/>

Danny Plass-Oude Bos, Boris Reuderink, Bram van de Laar, Hayrettin Gürkök, Christian Mühl, Mannes Poel, Anton Nijholt, et Dirk Heylen ; Chapter 10 Brain-Computer Interfacing and Games

<http://eprints.eemcs.utwente.nl/18017/01/Chapter10.pdf>

C. Muhl et collaborateurs ; Bacteria Hunt: A multimodal, multiparadigm BCI game ; 2010.

http://doc.utwente.nl/69553/1/bacteriahunt_e09project5.pdf

<http://braingaming.wordpress.com/alphawow/>

Jonathan T. Klein ; Computer Response to User Frustration ; 1998.

<http://hd.media.mit.edu/tech-reports/TR-480.pdf>

Audrey Oeillet; vers un Kinect 2 détecteurs d'émotions ? sur le site <http://www.clubic.com>; mardi 29 novembre 2011

<http://www.clubic.com/jeu-video/kinect/actualite-461594-kinect-2-detecteur-emotions.html>

Microsoft Corporation

<http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/>

<http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiqués-de-presse/fiche-communique.aspx?EID=044748be-fa3e-4632-ad2e-dec3ad3524b1>

<http://www.microsoft.com/BizSpark/kinectaccelerator/>

Kinect. Du divertissement à la rééducation ; le 10/11/2010

<http://www.awt.be/web/img/index.aspx?page=img.fr,foc,100,064>

Jean-Hugues Roy; détournement de jeu, des bidouilleurs du monde entier ont modifié la Kinect, de Microsoft, pour en faire un outil thérapeutique.; 18 Octobre 2011

<http://www.lactualite.com/science/detournement-de-jeu>

Le Kinect de Microsoft devient un scanner 3D

<http://www.technologie-innovation.fr/kinect-de-microsoft-devient-un-scanner-3d>

Vidéo futuriste : Quand la Kinect trouve des applications pratiques

<http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-kinect-hacks-interface-gestuelle-2011>

Wikipedia ;General-Purpose Processing on Graphics Processing Units ;18 juin 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/General-Purpose_Processing_on_Graphics_Processing_Units

Mica;GPGPU, le « supercalculateur » du pauvre;16 avr 2012

<http://bioinfo-fr.net/gpgpu-le-supercalculateur-du-pauvre>

Roger NKAMBOU & Vincent HERITIER ; reconnaissance émotionnelle par l'analyse des expressions faciales dans un tuteur intelligent affectif ; 2004.

http://hal.inria.fr/docs/00/02/75/36/PDF/Nkambou_Heritier.pdf

Gaëlle Loosli et collaborateurs ; 2006.

<http://eprints.pascal-network.org/archive/00001084/>

Wikipedia ;Milo (jeu vidéo) ;23 juillet 2011

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Milo_\(jeu_vid%C3%A9o\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Milo_(jeu_vid%C3%A9o))

Wesley Yin-Poole; Rumour: Project Milo cancelled; 23 September, 2010

<http://www.eurogamer.net/articles/2010-09-23-rumour-project-milo-cancelled>

Peter Brown; Peter Molyneux's Virtual Human Resurfaces at TED Global; 15/07/2010

<http://www.daniweb.com/software-development/game-development/news/296868/>

Arnaud Devillard; « L.A. Noire » et le MotionScan > C'est quoi cette tête ?; 20/05/2011

<http://www.newzilla.net/2011/05/20/l-a-noire-et-le-motionscan-cest-quoi-cette-tete/>

Ali Nazifpour; Why Heavy Rain is a Great Game?; 04/10/2011

<http://www.gamingsymmetry.com/why-heavy-rain-is-a-great-game/>

Paula Forbes; Pudding Vending Machine Programmed to Hate Children; 20/12/2011

<http://eater.com/archives/2011/12/20/pudding-sample-machine-programmed-to-hate-children.php>

Sarah Mendès; une publicité détermine le genre des passants avec la reconnaissance faciale : la technologie va-t-elle trop faire segmenter la pub ?; 29/02/2012

<http://www.developpez.com/actu/41723/Une-publicite-determine-le-genre-des-passants-avec-la-reconnaissance-faciale-la-technologie-va-t-elle-trop-faire-segmenter-la-pub/>

Vincent GUIGUE, Alain RAKOTOMAMONJY ; Stephane CANU
SVM et k-ppv pour la reconnaissance d'émotions ; 2003.

<http://hdl.handle.net/2042/13664>

Jean Hamann ; Robots ou humains ? ; 2012.

http://www.aufil.ulaval.ca/articles/robots-humains-33577.html?utm_source=Liste+compl%C3%A8te+des+abonn%C3%A9s+-+groupes&utm_campaign=6be97feb55-UA-5755289-1&utm_medium=email

James Gleick;How Google Dominates Us ;18/08/2011

<http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/aug/18/how-google-dominates-us/?pagination=false>

Google

<http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=fr&answer=106230>

Sources des illustrations

Illustration 1:

site : http://cyborganthropology.com/Affective_Computing

URL image : <http://cyborganthropology.com/images/thumb/1/14/Affective-computing-Maggie-Nichols.jpg/600px-Affective-computing-Maggie-Nichols.jpg>

Illustration 2:Riviere_html_m4e6d409d.png

site : <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

URL image : http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/Riviere_html_m4e6d409d.png

Illustration 3:Riviere_html_m70309903.png

site : <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

URL image : http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/Riviere_html_m70309903.png

Illustration 4:marina.gif

site : <http://www.uratek.com/applications.php?3>

URL image : <http://www.uratek.com/images/marina.gif>

Illustration 5:ietmlabels.jpg

site : <http://prof.irfanessa.com/category/research/face-and-gesture/>

URL image : <http://prof.irfanessa.com/wp-content/uploads/2007/11/ietmlabels.jpg>

Illustration 6:brainable.jpg

site : http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/index_en.cfm?pg=project_details&project=brainable

URL image : http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/images/photos/projects_thumbs/brainable.jpg

Illustration 7: mouse.jpg

site : http://affect.media.mit.edu/projectpages/archived/projects/sentic_mouse.html

URL image : http://www.media.mit.edu/affect/AC_research/projects/images/mouse.jpg

Illustration 8:Riviere_html_m157372db.jpg

site : <http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/>

URL image : http://www.grappa.univ-lille3.fr/~torre/Recherche/Encadrement/Riviere2003/Riviere_html_m157372db.jpg

Illustration 9: 231406-kinectproduct-1.jpg

site : <http://www.xboxpassion.fr/474-le-dossier-complet-sur-kinect.html>

URL image : <http://www.xboxpassion.fr/images/xbox/1406/231406-kinectproduct-1.jpg>

Illustration 10:kinect-therapeutique.jpg

site : <http://www.lactualite.com/science/detournement-de-jeu>

URL image :

http://www.lactualite.com/sites/default/files/imagecache/main_image_article/image_uploads/main_images/kinect-therapeutique.jpg

Illustration 11:sony-playstation-move.jpg

site : <http://fr.ubergizmo.com/2010/11/sony-a-vendu-4-1-millions-de-playstation-move/>

URL image : <http://www.ubergizmo.com/photos/2010/11/sony-playstation-move-microsoft-xbox-kinect.jpg>

Illustration 12: wii-occasion.jpg

site : <http://wiiooccasion.fr/>

URL image : <http://wiiooccasion.fr/wp-content/uploads/2009/08/wii-occasion.jpg>

Illustration 13: cpugpu_1.png

site : <http://bioinfo-fr.net/gpgpu-le-supercalculateur-du-pauvre>

URL image : http://bioinfo-fr.net/wp-content/uploads/2012/02/cpugpu_1.png

Illustration 14:nvidia_evolution_bis.jpg

site : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/nvidia-a-la-tete-dans-les-nuages-avec-realityserver_21016/

URL image : http://www.futura-sciences.com/fileadmin/Fichiers/images/High-Tech/nvidia_evolution_bis.jpg

Illustration 15:HCI_img2.jpg

site : http://poseidon.csd.auth.gr/LAB_RESEARCH/Latest/AffectRecognition.htm

URL image : http://poseidon.csd.auth.gr/LAB_RESEARCH/Latest/imgs/HCI_img2.jpg

Illustration 16: image du projet Milo

site : <http://www.relite.fr/article-35-Preview-de-Project-Natal-on-y-a-jou-.html>

URL image : http://www.relite.fr/images/articles/natal/projet_natal_milo_02.jpg

Illustration 17: jello-age-sample-machine-thumb.jpg

site : <http://eater.com/archives/2011/12/20/pudding-sample-machine-programmed-to-hate-children.php>

URL image : <http://eater.com/uploads/jello-age-sample-machine-thumb.jpg>

Illustration 18: photo du robot Berenson © photo Denis Vidal

site : <http://www.quaibrantly.fr/fr/programmation/les-fetes-et-evenements/vacances-de-printemps-le-musee-numerique/projets-collaboratifs.html>

URL image : <http://www.quaibrantly.fr/typo3temp/pics/a652875610.jpg>

Liens vidéo sur YouTube

What is affective computing? ;

entretien du Professeur Rosalind Picard , qui définit ce qu'est l'affective computing

<http://www.youtube.com/watch?v=XJePR-D8ayA&feature=related>

Affective user interactions - with physiological sensors

Vidéo présentant un exemple tutorat sous l'égide d'une interface humanisée ;

<http://www.youtube.com/watch?v=lwaqhVz9tss>

Émotion - Facial Expression Recognition

la vidéo nous montre un exemple de reconnaissance des émotions via la vidéo et donne un pourcentage des émotions primaires exprimées.

<http://www.youtube.com/watch?>

[v=n8wJ8tjnmU&feature=BFa&list=PL76468633C9660369&lf=mh_lolz](http://www.youtube.com/watch?v=n8wJ8tjnmU&feature=BFa&list=PL76468633C9660369&lf=mh_lolz)

HP computers are racist

Montre un système de suivi du visage qui ne détecte pas le visage d'une personne noire, mais suit le visage d'une femme blanche

<http://www.youtube.com/watch?v=t4DT3tQqgRM>

Will Computers Ever Understand Emotion?

<http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=f2KKTmYjGHw>

Entrevue

Ali Karaouzene est, au moment de l'entrevue, en thèse à l'Université de Montpellier
2. Il travaille sur un robot qui va l'aider à répondre à son sujet de recherche : « comment émerge le sens esthétique chez l'Humain »

- *Quel est votre parcours ?*

Master Robotique et Automatique à l'université Montpellier 2 actuellement en thèse à l'ETIS - ENSEA Université Cergy-Pontoise

- *En quoi la reconnaissance des émotions des usagers peut-elle être importante ou utile dans votre domaine ?*

Elle permet une interaction plus poussée avec un système ;
par exemple : avec un PC, on aimerait bien que lors que l'on s'énerve, le PC utilise toutes ses performances, pour aller plus vite.

Que le système apprenne de nos émotions, et qu'il évite ainsi les tâches qui nous ont contrariés

- *Quelles technologies connaissez-vous ?*

Le son, l'utilisation de capteurs biométriques, la vidéo. Par apprentissage

- *Quels problèmes peuvent poser les techniques de mesure ou d'interprétation des émotions ?*

La capture du son requiert un micro proche de la source pour éviter les parasites
l'utilisation des capteurs réduit la mobilité du sujet et est contraignante à les installer, mais est plus fine. La vidéo requiert de grosses ressources pour les calculs, mais permet de se libérer des contraintes des autres méthodes .

Tout dépend de ce que l'on souhaite faire, et du niveau de profondeur (nombre d'émotions reconnues). Les DS avec leur nouveau chipset permettent la reconnaissance des émotions, mais cette reconnaissance est limitée tout comme le jeu qui va l'utiliser, grâce à un maillage prédéfini.

- *Date de maturité ? Réelle mise en application ?*

La technologie est déjà mature, un bon nombre d'expériences ont donné de bons résultats.

- *Quelles sont les principales contraintes techniques ?*

Le traitement d'image, ou les lasers pour la reconnaissance, car cela utilise des traitements de signal 2D ou 3D c'est pour ça que je te parle de carte graphique.

- *En quoi ces technologies posent un problème éthique ?*

comme tous, c'est la manière dont est utilisé la technologie qui crée les problèmes.

- *Voyez-vous un concept de jeux qui pourrait intégrer cette technologie ?*

Utiliser les émotions pour monter les actions défensives sur les jeux de combat ou action. Ou dans tomb Raider, en cas de frustration de ne pas trouver la solution, Lara se met dans la bonne direction.

- *Pensez-vous que ces applications aient des chances de succès réelles auprès du grand public ces prochaines années et pourquoi ?*

Oui, car dès que l'on apporte une avancée technologique elle est tous de suite adoptée (exemple smartphone)

- *Pouvez-vous me parler un peu plus de votre projet ?*

Le thème de leur thèse est « comment émerge le sens esthétique chez l'Humain ». Il traite le sujet en faisant abstraction des définitions de l'esthétisme et sur une approche développementale.

Ils travaillent sur une architecture minimale, par le biais d'une interaction Homme-Robot-Objet, dans un premier par une phase d'apprentissage; l'humain va montrer les objets esthétiques selon lui au robot; puis il sera laissé dans un musée et fera une sélection des objet esthétique selon lui, en généralisant a partir de la phase d'apprentissage. A partir des résultats ils vont se demander « pourquoi le robot a généralisé de cette manière là » et ce qui a fait émerger son sens esthétique.

*Illustration 18: Le robot Berenson visite le musée du Quai Branly
(© photo Denis Vidal)*

Une première expérience a déjà été réalisée aux musées du Quai Branly du 14 au 22 avril 2012. pour en savoir plus, sur cette expérience, vous pouvez consulter le site de l'école ETIS ENSEA :

<http://www-etis.ensea.fr/index.php/actualites.html>

Le site du quai Branly :

<http://www.quaibrantly.fr/fr/programmation/les-fetes-et-evenements/vacances-de-printemps-le-musee-numerique/projets-collaboratifs.html>

Le site de l'entreprise qui soutient le projet

<http://www.partnering.fr/2012/05/partnering-3-0-and-etis-won-the-award-of-the-best-innovation-partnership-in-val-d%E2%80%99oise-france/>

<http://www.quaibrantly.fr/typo3temp/pics/a652875610.jpg>

Et une vidéo de l'expérience <http://www.youtube.com/embed/ephR0Y6UrhA>